

English version below

Beato de Silos

[Domingo](#)

[Munio](#)

[Munius](#)

[Petrus](#)

Nº inventario: 395 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1091-1109

Siglo: finales del s.XI

Contexto cultural / Estilo: Románico y mozárabe

Dimensiones: 38 x 25 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Apocalipsis](#)

Procedencia: [Monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Santo Domingo de Silos, España)

Emplazamiento actual: [The British Library](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Add MS 11695

Historia del objeto

El origen de la biblioteca del monasterio de San Sebastián de Silos, posteriormente llamado Santo Domingo de Silos, se encuentra en la reconstrucción que llevó a cabo el conde castellano Fernán González a mediados del siglo X. En el año 954 el conde donó numerosas tierras y posesiones al monasterio, además de algunos libros relevantes para el culto (Senra, 2002). No obstante, el auge del mismo tuvo lugar con el abad Domingo Manso, quien había sido monje de San Millán de la Cogolla. En 1041 Fernando I le puso al frente de San Sebastián de Silos y bajo su mandato el conjunto monástico creció considerablemente. La biblioteca aumentó gracias a las donaciones que recibieron y a las producciones del propio *scriptorium* (Castro, 2020), logrando su máximo apogeo a finales del siglo XI y principios del XII (Sánchez Mariana, 1984; Boylan, 1992).

Precisamente, este Beato fue uno de los volúmenes que se confeccionaron entre 1091-1109 (Boylan, 2002). Según Williams (1977) dicho códice supone “el canto de cisne del estilo

mozárabe, aunque ya pueden apreciarse algunas influencias del estilo románico vigente en la época, sobre todo en la tendencia a la simetría de las composiciones”. Sin embargo, la belleza del códice fue también la responsable de su dispersión. La biblioteca silense sufrió grandes pérdidas con el paso del tiempo. Aunque el abad Rodrigo Echevarría había intentado mantener ocultos los manuscritos que aún atesoraba el monasterio tras la francesada (García Gallardo, 1962), su marcha en 1857 tuvo funestas consecuencias para el patrimonio bibliográfico (Whitehill y Pérez, 1929; Bordona, 1935).

El Beato había sido uno de los primeros códices en abandonar el monasterio. Según Besse (1897), “*le commentaire de Beatus sur l’Apocalypse [...] n’était plus à Silos au milieu du XVIIIe siècle*”. Hubo de salir del conjunto monástico en el segundo tercio del siglo XVII, puesto que a través de referencias documentales indirectas se puede deducir que perteneció a Antonio de Aragón y Córdoba. Más tarde, el manuscrito estuvo en manos de Pascual de Aragón y Córdoba, quien había sido nombrado arzobispo de Toledo (Senra, 2002). Durante su formación ingresó como colegial en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca y, posteriormente, fue rector de la Universidad de Salamanca. Así pues, es posible que en ese momento entrase a formar parte de la biblioteca del Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca. De hecho, el obispo Antonio Tavira y Almazán llevó a cabo un catálogo (Galende, 2000) titulado *Índice de los libros manuscritos de los Colegios Mayores de San Bartolomé, Cuenca, el Arzobispo y Oviedo de Salamanca* (B. N. mss. 4404), donde constaba el Beato a finales del siglo XVIII como un volumen más de la biblioteca del colegio.

Carlos IV ordenó en 1798 la supresión de los colegios mayores, así como la liquidación de sus bienes. Este decreto afectó al Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, pasando sus fondos a la colección real entre 1789-1801 (Sánchez Mariana, 1984). El manuscrito se encontraba en Madrid cuando José Bonaparte, conde de Survilliers, se hizo con él (Sánchez Mariana, 1984; Besse, 1897; Senra, 2002). En 1813 huía despavorido ante el avance del ejército de Wellington, sufriendo una derrota aplastante en Vitoria. Al marcharse, José Bonaparte dejó en su coche numerosas pertenencias, siendo el botín “más magnífico, el más rico y grande sin duda que en batalla alguna ha podido quedar a merced de vencedor furioso. Componíase de todo: en él había armas, material de guerra, víveres, alhajas, dinero y hermosura” (Pérez Galdós, 1875). Este preciado tesoro quedó en manos de Wellington, sin embargo, el Beato no se encontraba entre estos lujosos objetos.

A finales de la década de 1830 José Bonaparte emprendió un viaje por Europa, donde recorrió Inglaterra e Italia. Precisamente, el 9 de mayo de 1840 se lo vendió al British Museum de Londres (Senra, 2002). En la *List of additions to the manuscripts in the British Museum in the years 1836-1840* aparece citado de la siguiente manera:

Anonymi auctoris, ut videtur Hispanici, Commentarius in Apocalypsin, et S. Hieronymi Explanatio in Daniele Prophetam; picturis quamplurimis et mapa seu tabula geographica ornatus. Codez membranaceus, eximiae pulchritudinis et raritatis, año 1109 in coenobio Siliensi, in dioecesi Burgensi Castellae Veteris absolutus.

Finalmente, en 1973 el Beato pasó a engrosar los fondos de la British Library (Londres), conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Este códice consta de 280 folios y está escrito a doble columna por los copistas Munio y Domingo. Tanto el primer folio como los folios 2-4 no pertenecieron al Beato, sino que son fragmentos de un antifonario. Fue elaborado en tiempos del abad Fortunio, del abad Nuño y se concluyó con el abad Juan. En cuanto a la letra, se trata de escritura visigótica con influencia carolina (Meyer, 1939). Además, las iluminaciones, en torno a cien, fueron ejecutadas por Petrus

y por Munius. El manuscrito está profusamente decorado y cuenta con escenas como Cristo en majestad con el Tetramorfo, la Aparición de Cristo en la nube, El arca de Noé, El Cordero sobre el Monte Sión o el Sueño de Nabucodonosor sobre el árbol que llega al cielo (Franco Mata, 2005). Es posible que se basase en el [Beato de Valcavado](#), puesto que repite algunas convenciones iconográficas (Senra, 2002).

Ubicaciones

- ca. 1973

CENTRO DE ESTUDIOS

[The British Library, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1840 - ca. 1973

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1808

COLECCIÓN PRIVADA

[José Bonaparte](#)

- ca. 1799

COLECCIÓN PRIVADA

[Carlos IV, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1770 - ca. 1798

CENTRO DE ESTUDIOS

[Colegio Mayor de San Bartolomé, Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

- mediados del s.XVII - tercer cuarto del s.XVII

COLECCIÓN PRIVADA

[Pascual de Aragón y Córdoba, Salamanca \(España\)](#)

- segundo cuarto del s.XVII - mediados del s.XVII

COLECCIÓN PRIVADA

[Antonio de Aragón y Córdoba, Salamanca \(España\)](#)

- principios del s.XII - present s.XVII

MONASTERIO

[Monasterio de Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos \(España\)](#)

Bibliografía

- (1843): *List of additions to the manuscripts in The British Museum in the years 1836-1840*, The Trustees, Londres, p. 4.
- BOYLAN, Ann (2002): "The Silos Beatus and the Silos Scriptorium", en *Church, State, Vellum, and Stone: Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams*, Brill, Leiden, p. 173–233.
- BOYLAN, Ann (1992): "The Library at Santo Domingo de Silos and Its Catalogues (XIth–XVIIIth Centuries)", n° 3, *Revue Mabillon*, p. 59–102.
- CASTRO CORREA, Ainoa (2020): "[The Scribes of the Silos Apocalypse \(London, British Library, Add. MS 11695\) and the Scriptorium of Silos in the Late Eleventh Century](#)", vol. 95, n° 2, *Speculum. A journal of Medieval Studies*, pp. 321-370.

- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1935): "Una carta sobre la venta de libros en Silos", vol. 11, nº 33, Archivo español de arte y arqueología, pp. 313-318.
- FRANCO MATA, Ángela (2005): "Observations on the Illustrations of the Silos Beatus Manuscript", en Church, State, Vellum, and Stone: Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams, Brill, Leiden, pp. 207-233.
- [GALENDE DÍAZ, Juan Carlos \(2000\): "La biblioteca del Colegio Mayor salmantino de San Bartolomé en el siglo XVIII", vol. 10, nº 2, Revista General de Información y Documentación, pp. 33-69.](#)
- [GARCÍA GALLARDO, Próspero \(1962\): "Silos, durante la francesada", nº 158, Boletín de la Institución Fernán González, pp. 68-97.](#)
- [JACKSON, Eleanor \(2018\): "Silos manuscripts in our Treasures Gallery", Medieval manuscripts blog. The British Library.](#)
- [MARTIAL BESSE, Jean \(1897\): "Histoire d'un dépôt littéraire. L'abbaye de Silos", nº 14, Revue bénédictine, pp. 3-29.](#)
- MCKENDRICK, Scot y DOYLE, Kathleen (2007): *Bible Manuscripts: 1400 Years of Scribes and Scripture*, The British Library, Londres, pp. 72-73.
- [PÉREZ GALDOS, Benito \(1875\): *El equipaje del rey José*. Imprenta y Litografía de la Guirnalda, Madrid.](#)
- SÁNCHEZ MARIANA, Manuel (1984): "Los códices del Monasterio de Silos", vol. 63, nº 203, Boletín de la Institución Fernán González, pp. 219-236.
- SCHAPIRO, Meyer (1939): "From Mozarabic to Romanesque in Silos", vol. 21, nº 4, The Art Bulletin, pp. 313-374.
- SENRA GABRIEL Y GALÁN, José Luis (2002): "Monasterio de Santo Domingo de Silos", en Enciclopedia del románico en Castilla y León, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 2571-2583.
- [WHITEHILL, Walter Muir y PÉREZ DE URBEL, Justo \(1929\): "Los manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos", nº 95, Boletín de la Real Academia de la Historia, pp. 521-601.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Beatus of Silos

[Domingo](#)

[Munio](#)

[Munius](#)

[Petrus](#)

Inventory number: 395 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1091-1109

Century: Late 11th c.

Cultural context / Style: Romanesque and Mozarabic

Dimensions: 14,9 x 9,8 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Apocalipsis](#)

Provenance:[Monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Santo Domingo de Silos, Spain)

Current location:[The British Library](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Add MS 11695

Object History

The origin of the library of the monastery of San Sebastián de Silos, later called Santo Domingo de Silos, can be found in the reconstruction carried out by the Castilian Count Fernán González in the middle of the 10th century. In the year 954 the count donated numerous lands and possessions to the monastery, as well as some books relevant to the cult (Senra, 2002). However, the peak of the monastery took place with the abbot Domingo Manso, who had been a monk of San Millán de la Cogolla. In 1041 Fernando I put him in charge of San Sebastián de Silos and under his mandate the monastic complex grew considerably. The library increased thanks to the donations received and the productions of the *scriptorium* itself (Castro, 2020), reaching its peak at the end of the 11th and beginning of the 12th century (Sánchez Mariana, 1984; Boylan, 1992).

Precisely, this Beatus was one of the volumes that were made between 1091-1109 (Boylan, 2002). According to Williams (1977) this codex is "the swan song of the Mozarabic style, although some influences of the Romanesque style in force at the time can already be appreciated, especially in the tendency to symmetry of the compositions". However, the beauty of the codex was also responsible for its dispersion. The Silensian library suffered great losses with the passage of time. Although the abbot Rodrigo Echevarría had tried to keep hidden the manuscripts that the monastery still treasured after the French occupation (García Gallardo, 1962), his departure in 1857 had disastrous consequences for the bibliographic heritage (Whitehill and Pérez, 1929; Bordona, 1935).

The Beatus had been one of the first codices to leave the monastery. According to Besse (1897), "le commentaire de Beatus sur l'Apocalypse [...] n'était plus à Silos au milieu du XVIIIe siècle". It must have left the monastic complex in the second third of the 17th century, since through indirect documentary references it can be deduced that it belonged to Antonio de Aragón y Córdoba. Later, the manuscript was in the hands of Pascual de Aragón y Córdoba, who had been named archbishop of Toledo (Senra, 2002). During his education, he entered the Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca as a collegiate student and later became rector of the University of Salamanca. Thus, it is possible that at that time he became part of the library of the Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca. In fact, Bishop Antonio Tavira y Almazán made a catalog (Galende, 2000) entitled *Índice de los libros manuscritos de los Colegios Mayores de San Bartolomé, Cuenca, el Arzobispo y Oviedo de Salamanca* (B. N. mss. 4404), where the Beato was listed at the end of the 18th century as one more volume in the library of the college.

Charles IV ordered in 1798 the suppression of the colleges and the liquidation of their assets. This decree affected the Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, and its holdings were transferred to the royal collection between 1789-1801 (Sánchez Mariana, 1984). The manuscript was in Madrid when Joseph Bonaparte, Count of Survilliers, took possession of it (Sánchez Mariana, 1984; Besse, 1897; Senra, 2002). In 1813 he fled in terror before the advance of Wellington's army, suffering a crushing defeat in Vitoria. When leaving, Joseph Bonaparte left in his car numerous belongings, being the booty "the most magnificent, the richest and biggest without a doubt that in any battle has been able to remain at the mercy of a furious victor. It was made up of everything: in it there were weapons, war material, provisions, jewels, money and beauty" (Pérez Galdós, 1875). This precious treasure remained in Wellington's hands, however, the Beato was not among these luxurious objects.

At the end of the decade of 1830 Joseph Bonaparte undertook a trip through Europe, where he toured England and Italy. Precisely, on May 9, 1840, he sold it to the British Museum in London

(Senra, 2002). In the *List of additions to the manuscripts in the British Museum in the years 1836-1840* it is cited as follows:

Anonymi auctoris, ut videtur Hispanici, Commentarius in Apocalypsin, et S. Hieronymi Explanatio in Daniele Prophetam; picturis quamplurimis et mapa seu tabula geographica ornatus. Codez membranaceus, eximiae pulchritudinis et raritatis, año 1109 in coenobio Siliensi, in dioecesi Burgensi Castellae Veteris absolutus.

Finally, in 1973 the Blessed became part of the collection of the British Library (London), where it is still preserved today.

Description

This codex consists of 280 folios and is written in double columns by the copyists Munio and Domingo. Both the first folio and folios 2-4 did not belong to the Beatus, but are fragments of an antiphonary. It was written in the time of Abbot Fortunio and Abbot Nuño, and was completed by Abbot Juan. As for the handwriting, it is Visigothic script with a Carolinian influence (Meyer, 1939). In addition, the illuminations, about one hundred, were executed by Petrus and Munius. The manuscript is profusely decorated and has scenes such as Christ in majesty with the Tetramorph, the Apparition of Christ in the cloud, Noah's ark, the Lamb on Mount Zion or the Dream of Nebuchadnezzar on the tree that reaches heaven (Franco Mata, 2005). It is possible that it was based on the [Beato de Valcavado](#), since it repeats some iconographic conventions (Senra, 2002).

Locations

- ca. 1973

STUDY CENTER

[The British Library, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1840 - ca. 1973

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1808

PRIVATE COLLECTION

[Joseph Bonaparte](#)

- ca. 1799

PRIVATE COLLECTION

[Charles IV, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1770 - ca. 1798

STUDY CENTER

[San Bartolomé Hall of Residence, Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

- Mid XVII - Third quarter of the XVII

PRIVATE COLLECTION

[Pascual de Aragón y Córdoba, Salamanca \(Spain\)](#)

- Second quarter of the XVII - Mid XVII

PRIVATE COLLECTION

[Antonio de Aragón y Córdoba, Salamanca \(Spain\)](#)

- **Early XII - present XVII**

MONASTERY

[Monastery of Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1843): *List of additions to the manuscripts in The British Museum in the years 1836-1840*, The Trustees, Londres, p. 4.
- BOYLAN, Ann (2002): "The Silos Beatus and the Silos Scriptorium", en *Church, State, Vellum, and Stone: Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams*, Brill, Leiden, p. 173–233.
- BOYLAN, Ann (1992): "The Library at Santo Domingo de Silos and Its Catalogues (XIth–XVIIIth Centuries)", n° 3, *Revue Mabillon*, p. 59–102.
- [CASTRO CORREA, Ainoa \(2020\): "The Scribes of the Silos Apocalypse \(London, British Library, Add. MS 11695\) and the Scriptorium of Silos in the Late Eleventh Century", vol. 95, n° 2, *Speculum. A journal of Medieval Studies*, pp. 321-370.](#)
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1935): "Una carta sobre la venta de libros en Silos", vol. 11, n° 33, *Archivo español de arte y arqueología*, pp. 313-318.
- FRANCO MATA, Ángela (2005): "Observations on the Illustrations of the Silos Beatus Manuscript", en *Church, State, Vellum, and Stone: Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams*, Brill, Leiden, pp. 207-233.
- [GALENDE DÍAZ, Juan Carlos \(2000\): "La biblioteca del Colegio Mayor salmantino de San Bartolomé en el siglo XVIII", vol. 10, n° 2, *Revista General de Información y Documentación*, pp. 33-69.](#)
- [GARCÍA GALLARDO, Próspero \(1962\): "Silos, durante la francesada", n° 158, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 68-97.](#)
- [JACKSON, Eleanor \(2018\): "Silos manuscripts in our Treasures Gallery", *Medieval manuscripts blog. The British Library*.](#)
- [MARTIAL BESSE, Jean \(1897\): "Histoire d'un dépôt littéraire. L'abbaye de Silos", n° 14, *Revue bénédictine*, pp. 3-29.](#)
- MCKENDRICK, Scot y DOYLE, Kathleen (2007): *Bible Manuscripts: 1400 Years of Scribes and Scripture*, The British Library, Londres, pp. 72-73.
- [PÉREZ GALDOS, Benito \(1875\): *El equipaje del rey José*, Imprenta y Litografía de la Guirnalda, Madrid.](#)
- SÁNCHEZ MARIANA, Manuel (1984): "Los códices del Monasterio de Silos", vol. 63, n° 203, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 219-236.
- SCHAPIRO, Meyer (1939): "From Mozarabic to Romanesque in Silos", vol. 21, n° 4, *The Art Bulletin*, pp. 313-374.
- SENRA GABRIEL Y GALÁN, José Luis (2002): "Monasterio de Santo Domingo de Silos", en *Enciclopedia del románico en Castilla y León*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 2571-2583.
- [WHITEHILL, Walter Muir y PÉREZ DE URBEL, Justo \(1929\): "Los manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos", n° 95, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, pp. 521-601.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

